

O contexto da aculturação português através do modelo de Rudmin: do encontro intercultural com o Japão até ao Luso-Tropicalismo

Joaquim Filipe Peres de Castro

Universidade Fernando Pessoa

Ex-aluno do programa de Doutoramento em Ciências Sociais (Psicologia) | Alumnus of the of the Doctoral program in Social Sciences (Psychology)

Orientadores | Supervisors: Milton Madeira e/and Floyd Rudmin

Resumo

Explorar e contextualizar a cultura portuguesa da aculturação, e deslocar a abordagem para a aprendizagem recíproca (Rudmin, 2009) foram os objectivos. Aplicou-se o método misto: análise de conteúdo, trabalho quantitativo e etnográfico, através de análises diacrónica/sincrónica, e de fontes primárias/secundárias. A análise de conteúdo às obras de Mendes Pinto e de Fróis demonstrou que o discurso histórico português da aculturação reporta aprendizagem recíproca, sendo diferente da anglo-saxónica. Porém, este discurso é caracterizado pelas relações assimétricas, sendo contradito pela e/imigração portuguesas. Assim, a contextualização da aculturação portuguesa alargou-se aos referidos fenómenos. Analisou-se a reacção da maioria portuguesa às suas mudanças culturais, considerando as apreensões dos emigrantes portugueses e dos imigrantes cabo-verdianos, usando-se três amostras distintas. A referida aculturação foi definida através de duas avaliações, simultâneas, uma “ideal”, a qual corresponde ao modelo de fusão e ao luso-tropicalismo, tal como ocorreu na aculturação jesuítica no Japão do século XVI; e uma outra, a “real”, correspondendo às apreensões desencadeadas pelas motivações. A cultura luso-tropical opera como uma ideologia consensual, preferindo as misturas do modelo da fusão; porém, as atitudes mudam consoante o estatuto social das amostras, tornando-as relativas e selectivas, assistindo-se à existência de diferenças inter/intragrupais, sendo que as culturas interagem de forma diferenciada. A cultura portuguesa da aculturação, distinta da anglo-saxónica, levanta a problemática da falta de equivalência e aponta para a necessidade de se contextualizar as investigações provenientes desta última.

Palavras-chave: aculturação, luso-tropicalismo, modelo de fusão, modelo de Rudmin, aprendizagem, e/imigração | Keywords: acculturation, Luso-tropicalism, fusion model, Rudmin model, learning, e/immigration

A temática da investigação abarca o fenómeno da aculturação no contexto cultural português. O construto da aculturação é, usualmente, definido mediante algumas das suas dimensões fundamentais. Assim dispondo, a aculturação consiste no contato intercultural (Herskovits, 1938), na interação recíproca entre culturas diferentes (Redfield, Linton e Herskovits, 1936) e na aprendizagem duma segunda cultura (Powell, 1880; Rudmin, 2009), a qual resulta em mudanças a nível individual (Graves, 1967) e a nível coletivo (Malinowski, 1958), sendo que as mudanças interculturais poderão reformular o legado cultural, uma vez que a aculturação é um processo dinâmico.

A aculturação é uma das formas de criação da cultura, para além da inovação (Boas, 1982). Esta última ocorre no interior duma mesma cultura, sendo que, por seu turno, a aculturação tem lugar na relação intercultural entre culturas diferentes. Todas estas formas de elaboração cultural provocam, usualmente, avaliações e apreensões aculturativas acerca das mudanças culturais, pois a aculturação é um fenómeno antagónico entre as culturas diferentes (Devereux e Loeb, 1943), sendo ainda que, muitas vezes, os conflitos culturais são visíveis, inclusivamente, no interior duma mesma cultura. A aculturação poderá ser também entendida

como uma forma de aprendizagem, mas duma segunda cultura, para além da socialização e da enculturação, ao longo de todo o percurso de vida, sendo que estas últimas ocorrem maioritariamente dentro duma mesma cultura (Castro, 2014; Rudmin, 2009).

A tese de doutoramento de Castro (2014) detinha dois objetivos gerais. No primeiro objetivo geral tratou-se de explorar e de contextualizar a cultura portuguesa da aculturação, implicando uma abordagem emic [\[1\]](#), em jeito de comparação face à cultura anglo-saxónica. No segundo objetivo geral tratou-se de descolocar a abordagem da aculturação para um fenómeno de aprendizagem recíproco (Rudmin, 2009), em detrimento da abordagem que centra a análise em questões de domínio social. Tratou-se, pois, de atualizar a literatura portuguesa acerca da aculturação, complementando e alargando o ponto de vista anglo-saxónico acerca da mesma, no sentido de descrever e de explicar a cultura portuguesa da aculturação, uma vez que se verificou uma falta de equivalência entre as culturas ou as literaturas portuguesa e a anglo-saxónica. Segundo Castro (2014), o problema central assentou na falta de equivalência do construto da aculturação, isto é, no nível de comparabilidade dos resultados através das diferentes culturas. A questão fundamental poderá ser descrita da seguinte forma: podem os resultados de diferentes culturas (diferenças e semelhanças culturais) serem interpretados da mesma forma, ou seja, através do mesmo quadro de referência teórico? (Van de Vijver e Tanzer, 1997).

Na tese de doutoramento de Castro (2014) a elaboração teórica (McGuire, 1973) foi encarada como um processo em aberto (Popper, 2002) devido à complexidade da temática da aculturação portuguesa. A pesquisa percorreu o caminho do método misto (Clark e Creswell, 2011), sendo que o percurso da investigação não foi linear, pois as diferentes técnicas se entrecruzaram (Glaser e Strauss, 1999), tendo em conta os dois objetivos gerais. O método misto abarcou a revisão da literatura, a análise de conteúdo realizada a obras literárias portuguesas (Fróis, 1976, 1981, 1982, 1983, 1984; Pinto, 1974), nos quais se narra a relação intercultural com o Japão, durante o século XVI. O método misto implicou ainda trabalho etnográfico de campo, no Porto, Portugal, com cabo-verdianos e, em Metz, França, com emigrantes portugueses. O método misto abarcou, por fim, a análise quantitativa, a qual se realizou através de fontes primárias (através do questionário PEAQ) e através de fonte secundárias, sobretudo, mediante as referências biográficas acerca do fenómeno da emigração portuguesa disponíveis na base de dados do Observatório da Emigração. Portanto, a investigação implicou um ponto de vista diacrónico e um sincrónico acerca da cultura portuguesa da aculturação.

A tese de doutoramento de Castro (2014) elaborou-se ao longo de quatro momentos. O primeiro momento é caracterizado pela curiosidade acerca das semelhanças e das diferenças culturais entre as diferentes culturas. No segundo momento tentou-se caracterizar a cultura portuguesa da aculturação como reportando aprendizagens recíprocas, empregando a análise de conteúdo. No terceiro momento são aplicadas as técnicas etnográficas e a quantitativa, pois a teoria luso-tropical de Freyre (1986) é confrontada com os fenómenos atuais da emigração e da imigração. No quarto momento é sugerido que o construto da aculturação deve ser abordado como um processo dinâmico e não como um resultado esperado no futuro, isto é, como no modelo da assimilação ou como uma ideologia, ou seja, tal como é abordado pelo modelo multicultural.

Arends-Tóth e Van de Vijver (2006) apontam para a existência de três modelos da aculturação, isto é, o da assimilação, o multicultural e o modelo da fusão. Castro (2012, 2014), acrescentou o modelo intercultural, o qual é suposto corresponder ao mundo francófono e ao Modelo Interativo da Aculturação de Bourhis (Bourhis et al., 1997). No modelo da assimilação a minoria

dominada é esperada desaparecer (Gordon, 1964; Park, 1928), após se ter adaptado por completo à cultura dominante, sendo que a aprendizagem mútua não será reportada no resultado esperado no futuro, isto é, na assimilação da minoria dominada pela cultura dominante. No modelo multicultural a minoria dominada é esperada adaptar-se à cultura dominante, mantendo, em simultâneo, a sua cultura (Berry, 1974, 1997). No modelo multicultural apenas a minoria dominada aprende ou se adapta ao grupo dominante, sendo que ambas as culturas apenas interagem na sociedade alargada. No modelo de fusão assiste-se à interação e à aprendizagem mútuas entre as diferentes culturas, ocorrendo misturas e aprendizagens interculturais, as quais irão produzir uma nova cultura, sendo que esta última permite a diversidade interna, pois as diferentes culturas acrescentam elementos culturais uma à outra, unindo os opostos. No modelo intercultural ao nível privado e individual a minoria dominada poderá interagir e mudar ou ainda manter a sua cultura, sendo aplicado o *laissez-faire* neste domínio. No nível público a minoria dominada é esperada adaptar-se à cultura maioritária, por exemplo, no domínio escolar e no laboral. No entanto, no nível institucional não se assiste a uma relação intercultural entre as culturas. Os valores da república francesa podem servir de exemplo para o afirmado, pois esses valores não são esperados mudarem através da ação e da influência cultural das culturas minoritárias, pois são considerados como sendo universais.

Tal como já foi afirmado acima, o primeiro momento da investigação guiou-se pela curiosidade acerca da cultura portuguesa e acerca das semelhanças e das diferenças interculturais, levando a cabo uma revisão da literatura acerca da relação intercultural entre Portugal e o Japão, e ainda à literatura anglo-saxónica acerca da aculturação. Na presente apresentação pública os racionais teóricos são supostos serem dependentes e serem reflexo da cultura onde são formulados (Bandura, 1999). De um ponto de vista histórico, a Psicologia emergiu na Europa com a preocupação de se conhecer a psique dos povos através da *volkerpsychologie* de Wundt (Cronbach, 1957; Wundt, 1916). No entanto, a Psicologia enquanto ciência desenvolveu-se, sobretudo, nas culturas anglo-saxónicas da América do Norte, sendo que os construtos e os seus indicadores refletem as avaliações culturais da referida cultura. A cultura protestante da América do Norte, ou seja, a cultura WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant) é caracterizada pela separação cultural (Myrdal, 1944; Tocqueville, 2002) entre os descendentes dos europeus protestantes e as minorias dominadas, ou seja, as nativas, as africanas, as latinas e as asiáticas, mas a separação existia também entre os europeus, pois os protestantes anglo-saxões discriminavam os imigrantes europeus católicos, ortodoxos e judeus. No entanto, para além da discriminação, o que caracteriza a cultura anglo-saxónica é a não interação, o não reportar misturas culturais e aprendizagens mútuas entre as diferentes culturas. Assim dispondo, poder-se-á afirmar que a cultura anglo-saxónica, a qual é a predominante no estudo do fenómeno da aculturação, não prevê a partilha das culturas (Bowskill, Lyons e Coyle, 2007; Castro, 2014; Rudmin, 2003) nas suas formulações teóricas e, em consequência, nos instrumentos de medida subjacentes às primeiras, tal como sucede no modelo de Berry (1974, 1997).

Pelo contrário, a cultura portuguesa é pressuposta reportar aprendizagens recíprocas. Castro (2014) pressupunha, pois, a existência da falta de equivalência entre a cultura portuguesa e a anglo-saxónica, tendo que conta o primeiro objetivo geral da investigação, isto é, o explorar e o contextualizar a cultura portuguesa da aculturação. Por seu turno, a revisão da literatura estava a expressar que a cultura histórica portuguesa acerca da aculturação não se encaixava na literatura anglo-saxónica. Por um lado, a cultura histórica portuguesa revelou-se próxima do modelo de fusão, uma vez que historicamente reporta aprendizagens recíprocas e misturas culturais. Por outro lado, a cultura anglo-saxónica aplica o modelo multicultural, o qual se

caracteriza pela preferência pela manutenção cultural da minoria dominada. O segundo momento da investigação de Castro (2014) pretendia juntar ambos os objetivos gerais da investigação, isto é, caracterizar a cultura portuguesa da aculturação como reportando aprendizagens recíprocas. Assim dispendo, o segundo momento implica uma análise diacrónica, tendo sido levado a cabo através da análise de conteúdo em alguns livros portugueses de valor histórico, nomeadamente, a Fernão Mendes Pinto (1974) e a Luís de Fróis (1976, 1981, 1982, 1983, 1984), aplicando o modelo de Rudmin (2009) nos mesmos, tendo ainda em conta a Psicologia Narrativista (Bruner, 1990) e a Grounded Theory (Glaser e Strauss, 1999) enquanto ferramentas analíticas.

A palavra aculturação foi cunhada por Powell (1880) como sendo um fenómeno da aprendizagem intercultural, o qual ocorria entre os nativos norte-americanos e entre os nativos e os europeus colonizadores. Castro (2014), na tentativa de deslocar a abordagem da aculturação para um fenómeno de aprendizagem, adaptou e aplicou a modelo de Rudmin (2009) na análise de conteúdo.

Figura 1 - O Modelo de Rudmin. Fonte: Rudmin (2009)

Como é observável na figura número um, no modelo de Rudmin (2009), o primeiro estágio do processo da aculturação está assente nas motivações aculturativas. O segundo estágio consiste na aprendizagem aculturativa e, por seu turno, no terceiro estágio encontram-se as mudanças nos indivíduos e as suas consequências no sucesso, na família, etc. A discriminação e o estatuto socioeconómico (ESE) estão separados do processo aculturativo expresso nos três estádios. A discriminação e o estatuto socioeconómico constituem-se como variáveis de controlo, pois pretende-se evitar a contaminação nas motivações aculturativas e na aprendizagem aculturativa, uma vez que a discriminação e o ESE não são aculturação por si próprias, ou seja, aprendizagem duma segunda cultura, senão que elas podem moldar a aprendizagem aculturativa.

As motivações aculturativas, isto é, o primeiro estágio do modelo de Rudmin (2009) envolve as principais temáticas da aculturação (Ward, 2004), isto é, as atitudes culturais (Berry, 1997), a identidade étnica (Phinney e Ong, 2007) e o modelo de coping - distress versus eustress. Rudmin (2009) acrescentou a decisão de utilidade, isto é, a decisão entre os custos e os benéficos no sentido de estabelecer uma relação intercultural. Todos os itens são tratados como antecedentes ou condições aculturativas porque estão a condicionar a aprendizagem intercultural. Portanto, as motivações aculturativas estão a preceder a aprendizagem aculturativa, o qual é o segundo estágio do modelo de Rudmin (2009), atuando como condicionantes da aprendizagem intercultural. No estágio da aprendizagem aculturativa, Rudmin (2009) propõe o obter informação, a instrução, a imitação (Bandura, Ross e Ross, 1961) e o mentoring como formas de aprendizagem intercultural entre culturas diferentes. As relações entre as motivações aculturativas e a aprendizagem aculturativa conduzem às mudanças a nível individual, isto é, até ao terceiro estágio do modelo.

A figura número dois de Arends-Tóth e Van de Vijver (2006) permite diferenciar e destacar as diferenças entre o modelo de Rudmin (2009; Rudmin e Ahmadzadeh, 2001) e o modelo dominante de Berry (1974, 1997).

Figura 2 - As componentes da investigação da aculturação. Fonte: adaptado de Arends-Tóth e Van de Vijver (2006)

Tal como é observável na figura número dois, de acordo com Arends-Tóth e Van de Vijver (2006), a investigação geral acerca da aculturação dispõe de três componentes: as condições, as atitudes culturais e, por fim, os seus resultados aculturativos. As condições ou os antecedentes são as variáveis que influenciam o processo de aculturação. No modelo multicultural de Berry (1997) as atitudes culturais estão a mediar os resultados na identidade étnica e nas temáticas da saúde, não atribuindo importância às condições aculturativas, pois o modelo de Berry não afigura o processo da aculturação como sendo dinâmico e contextualizado, senão que a aculturação é apenas considerada como uma questão de livre escolha atitudinal das minorias. Pelo contrário, no modelo de Rudmin (2009), as atitudes culturais (Berry, 1997) são condições ou antecedentes, ou seja, são motivações aculturativas no sentido em que estão a influenciar as formas como as pessoas aprendem uma segunda cultura e porque as atitudes culturais estão em relação com outras variáveis. Comparando o modelo de Rudmin (2009) com o modelo multicultural dominante, ou seja, o de Berry, uma outra diferença é que no modelo de Rudmin (2009), a aprendizagem aparece como um mediador e não como um resultado. Assim sendo, a aprendizagem, tal como é observável na figura número dois, está a ocupar o lugar que é atribuído às atitudes culturais de Berry. Portanto, no modelo de Rudmin (2009) a ênfase é atribuída à aprendizagem e às motivações aculturativas.

Os resultados da análise de conteúdo mostraram que na cultura portuguesa se verificam interações interculturais, sendo reportadas aprendizagens recíprocas, pois uma minoria europeia aprende características culturais com uma maioria não-europeia (a japonesa), sendo que o contrário também ocorre, sendo, portanto, a aprendizagem intercultural recíproca. Na relação entre Portugal e o Japão, durante o século XVI, as motivações estão a reger as atitudes culturais, uma vez que se verificam apreensões acerca das mudanças culturais em ambas as culturas (Bourhis et al., 1997). No contexto cultural português a aprendizagem intercultural ocorre sob situações antagónicas. No livro de Pinto (1974) a curiosidade é a forma predominante de aprender e nos livros de Fróis (1976, 1981, 1982, 1983, 1984) são a imitação e a argumentação as formas predominantes de aprender uma segunda cultura. A identidade étnica poderá não mudar com a aculturação e o eustress é a forma predominante de confrontar o stress. Por seu turno, a discriminação e o estatuto socioeconómico desempenham papéis importantes na relação e na aprendizagem intercultural, sendo verificado também diferenças interculturais e intraculturais, pois ambas as culturas se afetam mutuamente e as preferências aculturativas são relativas e complexas (Navas, García, Sánchez, Rojas, Pumares e Fernández, 2005), isto é, os grupos culturais têm diferentes preferências, ao mesmo tempo, em diferentes domínios aculturativos.

Uma vez que a caracterização da cultura portuguesa da aculturação foi levada a cabo através da comparação face à cultura anglo-saxónica, valerá a pena debruçar um olhar crítico para o modelo dominante nessa cultura e na investigação acerca da aculturação. O modelo de Berry

envolve duas dimensões tidas como independentes, as quais são formuladas como questões e através das quais a tipologia da aculturação de Berry (1997) emerge. As duas dimensões ou questões são as seguintes: é considerado de valor manter a identidade e as características culturais? E a seguinte questão consiste em: é considerado de valor manter relações com outros grupos? A preferência ou a escolha intercultural da minoria fornece quatro estratégias de aculturação: a integração, a assimilação, a separação e a marginalização, conforme se pode observar na figura número três.

	Dimensão 1: É considerado de valor manter a identidade cultural e as características culturais?	
	sim	não
Dimensão 2: É considerado de valor manter relações com outros grupos?	sim	assimilação
	não	marginalização

Figura 3 - As atitudes da maioria e da minoria do modelo de Berry. Fonte: Berry (1997)

Como é observável na figura número três, a integração implica estar aberto à relação intercultural, mantendo o legado cultural e aprendendo uma segunda cultura. A assimilação envolve manter relações com a cultura da maioria, acabando por “esquecer” a cultura original. A separação envolve não manter contato com a segunda cultura e manter o legado cultural da cultura original. A marginalização envolve o abandono de ambas as culturas e não implica qualquer tipo de relação com as duas culturas.

Após a aplicação das três técnicas de investigação, inscritas no âmbito do método misto, Castro (2014), observa os seguintes pontos fracos do modelo de Berry. No modelo de Berry as questões apenas são endereçadas para e acerca da cultura minoritária. A problemática gira apenas em volta da adaptação sociocultural ou acerca da preferência cultural da minoria, mas não em volta da aprendizagem e da motivações aculturativas. Portanto, o modelo de Berry não abarca a aculturação como tendo dois sentidos aculturativos, pois no modelo não existe interação (Bourhis et al., 1997), existindo, pelo contrário separação cultural, pois as dimensões ou as questões estão formuladas no pressuposto de que ambas as culturas não têm nada em comum (Bowskill et al., 2007, Rudmin, 2009). O modelo implica também que apenas existam duas culturas em contato e que essas culturas são homogêneas, por fim, o modelo não permite expressar as preferências culturais em negação (Rudmin, 2003). O modelo é, pois, próximo do modelo da assimilação pois, um aumento da segunda questão ou dimensão (acerca do contato intercultural) implica uma redução na primeira questão (acerca da manutenção cultural da minoria). O modelo de Berry revela ainda um paradoxo presente na literatura desde Park (1928), pois a atitude da integração é considerada como sendo preferível, no entanto, ao mesmo tempo, é abordada como colocando em causa a saúde mental. Por fim, o modelo parece assentar e abordar a discriminação e não a aprendizagem duma segunda cultura, sendo que o modelo se aplica a imigrantes que poderão se adaptar a uma segunda cultura, mas não as minorias que previamente vivem, há várias gerações, no mesmo espaço cultural do que a cultura anglo-saxónica.

Concluindo a análise de conteúdo e o segundo momento da investigação, a cultura portuguesa poderia ser caracterizada como reportando interações interculturais e de reportar aprendizagens recíprocas. Contudo, um autor maior do mundo lusófono trouxe uma complexidade adicional, isto é, o brasileiro Gilberto Freyre (1986), conduzindo a investigação até ao seu terceiro momento. Caso contrário, Castro (2014) estaria a fazer aquilo que McGuire (1973) descreveu como sendo uma ameaça maior na investigação da Psicologia Social: ver o

que o investigador queria, previamente, ver. Assim sendo, na tentativa de explorar e de contextualizar a cultura portuguesa da aculturação, a investigação verificou como a cultura portuguesa funciona em diferentes contextos aculturativos, empregando diferentes técnicas metodológicas.

Gilberto Freyre (1986) caracteriza a cultural portuguesa como reportando misturas culturais, como sendo propensa para aprender com qualquer cultura, e ainda como sendo mais tolerante do que a anglo-saxónica. Contudo, ele também expressa que a aprendizagem recíproca, no Brasil, funcionava através de decisões de utilidade e sob relações interculturais antagónicas. Assim sendo, Freyre faculta importância à aprendizagem intercultural e às motivações aculturativas. Segundo Castro (2014), para além das relações antagónicas, a cultura de misturas ou de fusão está em contradição face à presente “realidade” portuguesa, sobretudo, face aos fenómenos da emigração e da imigração, ocorridos em Portugal. O terceiro momento da investigação teve, portanto, lugar devido às seguintes razões. Em primeiro lugar, deveu-se a motivos éticos, pois a cultura de fusão portuguesa é feita para fora do seu espaço mediante intervenção e através de relações assimétricas de poder. Em segundo lugar, porque a revisão da literatura notou uma falta de equivalência (Van de Vijver e Tanzer, 1997), a qual não permite levar a cabo comparações interculturais robustas, uma vez que a cultura anglo-saxónica emprega o modelo multicultural. Contudo, a cultura portuguesa abarca os fenómenos da imigração e da emigração, empregando as variáveis e as apreensões do modelo da assimilação, apesar da narrativa histórica portuguesa avaliar de forma positiva as dimensões do modelo de fusão, ou seja, a interação e as misturas interculturais.

No sentido de cumprir com os dois objetivos gerais da investigação tornou-se necessário verificar as reações atuais face aos fenómenos da emigração portuguesa e da imigração ocorridas em Portugal. Do ponto de vista metodológico, a investigação acrescentou os trabalhos quantitativos e o etnográfico de campo, no sentido de se verificarem as apreensões e as avaliações acerca das mudanças culturais nas três amostras, isto é, uma amostra que corresponde à maioria portuguesa, uma amostra da minoria cabo-verdiana e uma amostra de emigrantes portugueses. Portugal ocupa uma posição intermédia (Santos, 1991) no cenário internacional, dispondo de emigrantes e de imigrantes, ao mesmo tempo, sendo que estes últimos são pressupostos alterarem a cultura portuguesa. Para além do seu legado cultural, a cultura portuguesa permite colocar a cultura portuguesa em diferentes posições aculturativas, permitindo um desenho da investigação próximo da interação intercultural.

A investigação de doutoramento presumiu que teoria luso-tropical se tenha tornado um paradigma nas sociedades portuguesa (Almeida, 2004) e na brasileira. Portanto, a teoria luso-tropical era presumida ser uma ideologia consensual ou um “ideal” (Navas et al. 2005), uma vez que algumas das características do luso-tropicalismo e do modelo de fusão são presumidas serem avaliadas de forma positiva, isto é, as misturas culturais e a interação intercultural. No entanto, no trabalho quantitativo, os sujeitos das diferentes amostras revelaram apreensões com as suas mudanças culturais e a cultura portuguesa foi suposta não mudar, apesar de preferir as misturas culturais. Na tabela número um, todas as amostras estão a concordar que os portugueses estão a manter a sua cultura, quando se misturam, não notando a contradição de que as misturas mudariam a cultural portuguesa.

Tabela 1 - Item 2.4 (ao misturarem-se os portugueses mantêm a sua própria cultura)

Amostras	N	Concordo totalmente	N	Discordo pouco	N	Concordo pouco	N	Concordo totalmente	N	Não respondo
Maioria portuguesa	1	2%	11	20%	28	50%	12	21%	4	7%
Imigrante (Cabo Verde)	0	0%	4	10%	22	56%	10	26%	3	8%
Emigrante portuguesa	1	2%	6	16%	28	76%	1	3%	1	3%
Total	2	1.5%	21	16%	78	59%	23	17.5%	8	6%

Tabela 2- Item 3.1 (a manutenção de todas as culturas)

Amostras	N	Discordo totalmente	N	Discordo pouco	N	Concordo pouco	N	Concordo totalmente	N	Não respondo
Maioria portuguesa	1	2%	4	7.0%	24	43%	26	46.0%	1	2%
Imigrante (Cabo Verde)	0	0%	8	20.5%	9	23%	22	56.5%	0	0%
Emigrante portuguesa	3	8%	21	57.0%	11	30%	1	2.0%	1	2%
Total	4	3%	33	25.0%	44	33%	49	37.0%	2	2%

Tabela 3 - Item 3.13 (a mistura das culturas)

Amostras	N	Discordo totalmente	N	Discordo pouco	N	Concordo pouco	N	Concordo totalmente	N	Não respondo
Maioria portuguesa	2	3.5%	5	9.0%	15	27.0%	33	59%	1	1.5%
Imigrante (Cabo Verde)	2	5.0%	4	10.5%	22	56.5%	11	28%	0	0.0%
Emigrante portuguesa	2	3.0%	5	16.0%	29	78.0%	1	3%	0	0.0%
Total	5	4.0%	15	11.0%	66	50.0%	45	34%	1	1.0%

Na tabela número dois, as amostras da maioria portuguesa e dos cabo-verdianos estão a dizer que o constructo do multiculturalismo implica e significa a manutenção de todas as culturas. Na tabela número três, pelo contrário, todas as amostras estão a atribuir uma dimensão do modelo de fusão e do luso-tropicalismo, isto é, misturas culturais, ao construto do multiculturalismo. Nos resultados da ANOVA e do teste Bonferroni Post-hoc multiples comparisons a investigação encontrou diferenças intergrupais e intragrúps, uma vez que as amostras tendem a preferir a manutenção cultural do modelo multicultural, quando se trata da cultura própria, sendo que quando se trata da cultura alheia parecem preferir o modelo da assimilação ou o intercultural. Portanto, na cultura portuguesa diferentes dimensões de diferentes modelos da aculturação são avaliados de forma positiva, ao mesmo tempo em diferentes domínios aculturativos. Em consequência, na cultura portuguesa ou lusófona, as investigações posteriores devem ter em atenção que face à atitude da integração, ou seja, face à preferência pela manutenção cultural da minoria, os sujeitos apontam para uma cultura de misturas e para a interação entre diferentes culturas, mas também para a manutenção cultural. Portanto, no contexto português, o modelo multicultural poderá partilhar dimensões com outros modelos, nomeadamente, com o modelo de fusão e com o intercultural.

No contexto cultural português as preferências aculturativas são, portanto, relativas e multidimensionais (Navas et al., 2005). A diferença cultural face à cultura anglo-saxónica também foi explorada, tendo em conta alguns construtos relacionados com a temática da aculturação, por exemplo, o construto do multiculturalismo e o da identidade étnica. No construto do multiculturalismo apenas as dimensões sociodemográficas foram avaliadas de forma positiva pelos sujeitos das amostras, em detrimento das dimensões sociais do construto. No construto da identidade étnica são avaliados de forma positiva as dimensões estáticas e individualistas, em detrimento das dimensões sociais e dinâmicas do construto, fazendo com que o modelo multicultural dominante não se ajuste à cultura portuguesa, sendo que o papel dos investigadores não será o de prescrever políticas interculturais, mas antes o desenvolvimento do conhecimento acerca do fenómeno da aculturação. A responsabilidade das políticas aculturativas pertence ao domínio político e aos atores sociais.

Em suma, nenhum dos quatro modelos da aculturação se adapta por completo à realidade aculturativa portuguesa. Portanto, os racionais teóricos devem ser ajustados à “realidade”. Por seu turno, a abordagem deverá não atribuir apenas a ênfase às temáticas socioculturais, mas antes à aculturação como um processo dinâmico de aprendizagem e de criação e de reformulação cultural, no qual as misturas ocorrem, ao mesmo tempo, que a manutenção

cultural (Sanchis, 2008), tal como Rudmin (2009) propõe. As investigações devem ser contextualizadas, tendo em conta os legados culturais próprios, a evolução histórica e a evolução do constructo da aculturação, sendo ainda que os desenhos da investigação devem ser próximos da aculturação como um processo interativo, no sentido de verificar as motivações e as aprendizagens interculturais em todas as culturas em contacto intercultural, assim como os ganhos e as perdas obtidos a partir da relação intercultural.

Assim dispondo, ao contrário da cultura anglo-saxônica, Castro (2014), na sequência da sua tese de doutorado, revelou que nas culturas portuguesa, brasileira e cabo-verdiana são reportadas aprendizagens recíprocas (Rudmin, 2009), sendo que as referidas culturas são próximas do modelo de fusão (Arends-Tóth e Van de Vijver, 2006) e das conceptualizações iniciais do fenómeno da aculturação de Redfield, Linton e Herskovits (1936) e dos legados conceptuais de Powell (1880) e de Simons (1901). Os últimos autores, tal como o legado cultural português, implicam interação, misturas e o reportar aprendizagens interculturais recíprocas. Para além da cultura da aculturação portuguesa corresponder às definições iniciais do fenómeno da aculturação, é, ainda, suposto que o modelo de fusão e a teoria luso-tropical partilhem, grosso modo, as mesmas características aculturativas. No entanto, na cultura portuguesa a aprendizagem recíproca funciona através da intervenção nas culturas das minorias, sendo, pois, que o processo aculturativo é regido por fortes motivações em todas as cultura em contacto intercultural e a aprendizagem recíproca ocorre sob relações assimétricas de poder, tal como Freyre (1986) reportou. As atitudes culturais são complexas e relativas (Navas et al. 2005), sendo que o processo é dinâmico e permite a diversidade interna. Por seu turno, na cultura anglo-saxónica existe separação cultural entre as culturas diferentes, evitam-se as misturas culturais e, nos últimos anos, o modelo multicultural pretende a manutenção cultural das minorias (talvez para manter também a cultura dominante anglo-saxónica). Na referida cultura apenas a minoria é suposta aprender e se adaptar à cultura da maioria, sendo que a maioria é neutra devido ao *laissez-faire* liberal. A minoria é ainda esperada preferir a atitude da integração. O modelo de Berry não pressupõe um processo dinâmico, pois apenas existem resultados fixos e previamente diversos, mas separados, sendo que as diferentes culturas apenas se encontram na sociedade alargada. No modelo de Berry (1974) a diversidade cultural é prévia à relação intercultural, sendo que a diversidade não resulta da interação, senão que do seu oposto, ou seja, da separação cultural devido à preferência pela manutenção cultural.

No quarto momento da investigação é afirmado que a cultura portuguesa é privilegiada para estudar o fenómeno da aculturação, uma vez que revela aprendizagens recíprocas e motivações em todas as culturas em contacto intercultural. É também afirmado que a aculturação deverá ser abordada como um processo dinâmico e não como um resultado final (como na assimilação) ou como uma ideologia que pressupõe posições de poder fixas, tal como o modelo multicultural o faz. A abordagem dinâmica adapta-se a um mundo multipolar e complexo. A aculturação deverá ser abordada como um processo dinâmico de aprendizagem, de criação e de reinterpretação cultural em todas as culturas em contacto, tendo em conta a aprendizagem e as motivações de ambas as culturas. A assimilação é um resultado esperado no futuro, tendo apenas um sentido de influências aculturativas, pelo contrário, a perspectiva dinâmica permitirá revelar as trocas recíprocas durante o processo aculturativo, sendo, pois, uma abordagem mais realista. Por seu turno, no modelo multicultural enquanto processo todas as culturas deverão mudar e não apenas manter as suas culturas intactas, sendo ainda que a mudança atinge também a cultura dominante. A grande vantagem de Freyre reside no fato de ter revelado aprendizagens recíprocas; uma cultura europeia a aprender, a mudar e a misturar

culturas, sob fortes motivações aculturativas, as quais são antagônicas e não concordantes entre si (Bourhis et al., 1997).

A investigação de Castro (2014) elaborou o seu questionário (PEAQ) tendo em conta a aculturação como um resultado esperado no futuro, no entanto, mais tarde desenvolve um racional teórico que aborda as dimensões do constructo da aculturação enquanto processo dinâmico, uma vez que este se ajusta aos resultados obtidos na sua investigação e ao contexto português e lusófono da aculturação. Neste sentido, o passo seguinte da investigação será aplicar o modelo de Rudmin e as dimensões do constructo da aculturação expressas em eixos e num novo questionário, o qual será aplicado no contexto brasileiro, abarcando o domínio aculturativo da religião (Paiva, 2002; Sanchis, 2008).

Os seguintes eixos vetoriais mostram a diferença entre a aculturação afigurada como um resultado e como um processo dinâmico de criação cultural, no qual a manutenção coexiste com as misturas e com as mudanças culturais, permitindo a diversidade cultural. Os eixos expostos abarcam as posições da maioria em dimensões fundamentais do construto da aculturação (Castro, 2014).

Figura 4 – A dimensão da direção como resultado, posição da maioria

Figura 4.1 - A dimensão da direção como processo, posição da maioria

Tal como é possível verificar na figura número quatro, na dimensão da direção o eixo enquanto resultado apenas o modelo de fusão detém dois sentidos, por seu turno, enquanto processo apenas o modelo da assimilação ganha um sentido de influências aculturativas, uma vez que a cultura da minoria não irá reportar a influência da minoria no resultado esperado, ou seja, na assimilação. No entanto, os restantes modelos ganham dois sentidos de influências aculturativas, na figura 4.1.

Figura 5 - A dimensão da manutenção, posição da maioria

Figura 5.1.- A dimensão da manutenção como processo, posição da maioria

A dimensão da manutenção cultural é conceptualizada em conjunto com o seu oposto, isto é, com a mudança cultural. Na dimensão da manutenção, enquanto resultado esperado, a cultura da maioria mantém-se nos modelos multicultural e da assimilação. No entanto, enquanto processo todos os modelos expressam manutenção cultural da maioria, sendo que no modelo de fusão a manutenção é menor, pois a cultura da maioria se acrescenta e se mistura com a cultura da minoria. No que diz respeito à mudança (ver eixos de Castro, 2014), a dimensão enquanto resultado apenas muda no modelo da fusão, pelo contrário, enquanto processo dinâmico todos os modelos estão a mudar.

A cultura brasileira se constitui como privilegiada para abordar a aculturação como um processo dinâmico (Bastide, 1971). Na cultura brasileira o fenômeno da aculturação poderá ser percebido, em simultâneo, como aprendizagem ou adaptação cultural a uma segunda cultura, mas também como manutenção e reformulação cultural da cultural originária, uma vez que a cultura é uma construção dinâmica, pois as diferentes culturas estão em contato intercultural e partilham características culturais (Bartlett, 1923; Bastide, 1971; Castro, 2012, 2014), permitindo a diversidade interna. Portanto, em futuras investigações pretende-se abordar a aculturação como um fenômeno interativo e dinâmico, no qual a aprendizagem recíproca é regulada pelas motivações aculturativas (Bourhis et al., 1997; Malinowski, 1958; Rudmin, 2009). Para além da cultura lusófona, a Psicologia encontra-se também numa posição privilegiada para abordar o fenômeno da aculturação, uma vez que a aprendizagem e a motivação são duas temáticas fundamentais da mesma, sendo ainda que a cultura brasileira se ajusta a um desenho de pesquisa que pretende verificar, em simultâneo, a manutenção cultural, as misturas e as mudanças culturais.

Nota

[1] A definição da palavra *etic* é fornecida pela distinção entre as abordagens *etic* e a *emic*, as quais foram cunhadas por Pike: "...the ETIC..., an author is primarily concerned with generalized statements about the data... classifies systematically all comparable data, ... of all cultures in the world, into a single system... an EMIC one is in essence valid for only one language (or one culture) at a time... it is an attempt to discover, and to describe the pattern of that particular language or cultura... rather than an attempt to describe them in reference to a generalized classification..." (Pike, 1954, p. 8).

Referências bibliográficas

- Almeida, M. (2004). *An earth-colored sea: "Race," culture, and the politics of identity in the postcolonial Portuguese-colored sea*. Oxford, Berghahn Books.
- Arends-Tóth, J., Van de Vijver, F. (2006). Issues in conceptualization and assessment of acculturation. In Bornstein, M. e Cote, L. (Eds.). *Acculturation and parent-child relationships: Measurement and development*. Mahwah, NJ, Erlbaum, pp. 33-62.
- Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: An agentic perspective. In: *Asian Journal of Social Psychology*, 2, pp. 21-42.
- Bandura, A., Ross, D. e Ross, S. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. In: *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 63, pp. 575-582.
- Bartlett, F. (1923). *Psychology and primitive culture*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Bastide, R. (1971). *As religiões africanas no Brasil*. São Paulo: Pioneira.
- Berry, J. (1974). Canadian psychology: Some social and applied emphases. *Canadian Psychologist*, 15, pp. 132-139.
- Berry, J. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 46, pp. 5-68.
- Boas, F. (1982). *Race, language, and culture*. Chicago, University of Chicago Press.
- Bourhis, R., Moise, C., Perreault, S. e Senécal, S. (1997). Towards an interactive acculturation model: A social psychological approach. *International Journal of Psychology*, 32, pp. 369-386.
- Bowkill, M., Lyons, E. e Coyle, A. (2007). The rhetoric of acculturation: When integration means assimilation. *British Journal of Social Psychology*, 46, pp. 793-813.
- Bruner, J. (1990). *Acts of meaning*. Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Cardoso, F. (2003). Um livro perene. In: Freyre, G., *Casa grande & Senzala, formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. Recife, Fundação Gilberto Freyre, pp. 1-19.
- Castro, J. (2012). The Portuguese tile in the Rudmin Acculturation Learning Model: A fusion case. In: Gaiser, L. e Čurčić, D. (Eds.). *EMUNI, bridging gaps in the Mediterranean research space. Conference proceedings of the 4th EMUNI Research Souk, 17-18 April*. El. Knjiga/Portorož, EMUNI University, pp. 618-625.
- Castro, J. (2014). *O contexto da aculturação português através do modelo de Rudmin: do encontro intercultural com o Japão até ao Luso-Tropicalismo*. Tese de Doutoramento, Universidade Fernando Pessoa, 2014.
- Clark, V. e Creswell, J. (2011). *Designing and conducting mixed methods research*. London, Sage Publications.

- Cronbach, L. (1957). The two disciplines of scientific psychology. *American Psychologist*, 12, pp. 671-684.
- Devereux, G., e Loeb, E. (1943). Antagonistic acculturation. *American Sociological Review*, 8, pp. 133-147.
- Freyre, G. (1986). *The masters and the slaves: A study in the development of Brazilian civilization*. Berkeley, University of California Press.
- Fróis, L. (1976). *História do japam*, Vol. I. Lisboa, Biblioteca Nacional.
- Fróis, L. (1981). *História do japam*, Vol. II. Lisboa, Biblioteca Nacional.
- Fróis, L. (1982). *História do japam*, Vol. III. Lisboa, Biblioteca Nacional.
- Fróis, L. (1983). *História do japam*, Vol. IV. Lisboa, Biblioteca Nacional.
- Fróis, L. (1984). *História do japam*, Vol. V. Lisboa, Biblioteca Nacional.
- Glaser, B. e Strauss, A. (1999). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. New York, Aldine de Gruyter.
- Gordon, M. (1964). *Assimilation in American life: The role of race, religion and national origins*. New York, Oxford University Press.
- Graves, T. (1967). Psychological acculturation in a tri-ethnic community. *South-Western Journal of Anthropology*, 23, pp. 337-350.
- Herskovits, M. (1938). *Acculturation: The study of culture contact*. New York, J. J. Augustin Publisher.
- Malinowski, B. (1958). *The dynamics of cultural change: An inquiry into race relations in Africa*. New Haven, Yale University Press.
- McGuire, W. (1973). The yan and yang of progress in social psychology: Seven koan. *Journal of Personality and Social Psychology*, 26, pp. 446-456.
- Myrdal, G. (1944). *An American dilemma: The Negro problem and modern democracy*. New York, Harper & Brothers Publishers.
- Navas, M., García, M., Sánchez, J., Rojas, A., Pumares, P. e Fernández, J. (2005). Relative acculturation extended model (RAEM): New contributions with regard to the study of acculturation. *International Journal of Intercultural Relations*, 29, pp. 21-37.
- Paiva, G. (2002). Ciência, Religião, Psicologia: Conhecimento e comportamento. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 15, pp. 561-567.
- Park, R. (1928). Human migration and the marginal man. *The American Journal of Sociology*, 33, pp. 881-893.
- Phinney, J. e Ong, A. (2007). Conceptualization and measurement of ethnic identity: Current status and future directions. *Journal of Counseling Psychology*, 54, pp. 271-281.
- Pike, K. (1954). *Language in relation to a unified theory of structure of human behavior* - Vol. 1. Glendale, CA, Summer Institute of Linguistics.
- Pinto, F. (1974). *Peregrinação e outras obras*, Vol. III. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora.
- Popper, K. (2002). *The logic of scientific discovery*. London: Routledge.
- Powell, J. (1880). *Introduction to the study of Indian languages: With words phrases and sentences to be collected*. Washington, Government Printing Office.
- Redfield, R., Linton, R. e Herskovits, M. (1936). Memorandum for the study of acculturation. *American Anthropologist*, 38, pp. 149-152.
- Rudmin, F. (2003). Critical history of the acculturation psychology of assimilation, separation, integration and marginalization. *Review of General Psychology*, 7, pp. 3-37.
- Rudmin, F. (2009). Constructs, measurements and models of acculturation and acculturative stress. *International Journal of Intercultural Relations*, 33, pp. 106-123.
- Rudmin, F. e Ahmadzadeh, V. (2001). Psychometric critique of acculturation psychology: The case of Iranian migrants in Norway. *Scandinavian Journal of Psychology*, 42, pp. 41-56.
- Sanchis, P. (2008). Cultura brasileira e religião... Passado e atualidade... *Cadernos Ceru*, 19, pp. 71-92.
- Santos, B. (1991). *Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade*. Porto, Afrontamento.
- Simons, S. (1901). Social assimilation. I. *American Journal of Sociology*, 6, pp. 790-822.
- Tocqueville, A. (2002). *Democracy in America*, Vol I. Pennsylvania, The Pennsylvania State University.
- Van de Vijver, F. e Tanzer, N. (1997). Bias and equivalence in cross-cultural assessment: An overview. *European Review of Applied Psychology*, 47, pp. 263-280.
- Ward, C. (2004). Psychological theories of culture contact and their implications of intercultural training and interventions. In Landis D., Bennett, J. e Bennett, M. (Eds.). *Handbook of intercultural training* (London: Sage Publications, pp. 185-216).
- Wundt, W. (1916). *Elements of folk psychology: Outlines of a psychological history of the development of mankind*. London, George Allen & Unwin.